

AQSHDA MULK QIYMATINI BAHOLASH TAJRIBALARI

Jaloliddinova Mohira Alisher qizi

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Smohirabonu@gmail.com

Annotatsiya. Biz ushbu ilmiy maqolamizda mulk qiymatini baholashning O'zbekistondagi holatini tartibga solish hamda uni xorijiy mamlakatlar tajribasida, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari misolida ko'rib chiqdik.

Kalit so'zlar: baholash, ko'chmas mulk, standart, obyekt, daromad.

FOREIGN EXPERIENCE OF PROPERTY VALUE ASSESSMENT

Annotation. In this scientific article, we examined the regulation of the state of property value assessment in Uzbekistan and its implementation in the experience of foreign countries, in particular on the example of the United States of America.

Keywords: valuation, real estate, standard, object, income.

Mulk qiymatini baholashni tartibga solish va uni xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirib, ko'rib o'tishni maqsad qildik. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarida baholash faoliyatini huquqiy tartibga solish ko'p darajali tizimni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim o'z navbatida, aniq vazifani bajaradigan ko'plab turli xildagi professional institutlardan tashkil topgan. Shuningdek, baholash faoliyatini davlat tomonidan belgilangan normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi va litsenziyalash faqat ko'chmas mulkni baholash sohasida amalga oshiriladi. Baholash fondi (The Appraisal Foundation, TAF), 1986 yilda ko'chmas mulkni baholash standartlarini ishlab chiqish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda standartlar, metodologiyalar, tuzatishlar va boshqalarni ishlab chiqadigan to'rtta maslahat kengashidan tashkil topgan. Baholash jam g'armasi baholash agentlari o'rtasida yuzaga keladigan nizolarni ham hal qiladi⁶. Baholash standartlari kengashi (Appraisal Standards Board, ASB), tarkibi Amerika standartlari USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice)ni ishlab chiqish va modernizatsiya qilish va talqin qilishda ishtirok etadigan yetti vakillikdan iborat tashkilot hisoblanadi. Baholash amaliyoti kengashi (Appraisal Practice Board, APB) tarkibiga

⁶ Марков С.Н. Теоретические аспекты оценочной деятельности в США: система профессиональных институтов и требования к оценщикам. // Алтайский вестник Финуниверситета. — 2020. — № 5. — С. 40-43.

o‘z faoliyatining turli sohalarida konsalting xizmatlarini ko‘rsatadigan baholovchilardan iborat beshtadan to‘qqiztagacha vakilliklarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, bu bo‘lim baholashning umumiy nazariyasi (Recognized Valuation Methods and Techniques) bo‘yicha eslatmalarni ishlab chiqadi va ularni nashr etadi. Baholovchilar malaka kengashi (Appraiser Qualifications Board, AQB) ekspertiza aspektlarini ishlab chiqadi va ko‘chmas mulk sohasidagi baholovchilarning ma‘lumoti va tajribasiga talablarni belgilaydi⁷. AQSHda Baholash Fondidan tashqari, baholovchilar uyushmalarining a‘zolari va bir qator federal agentliklarning vakillari, shuningdek, baholash qo‘mitalarini (Appraisal Boards) o‘z ichiga oladigan Baholovchilar malaka kengashi (Appraiser Qualifications Board, AQB) kabi tashkilotlar mavjud. Baholash bo‘yicha quyidagi federal davlat organi hisoblanadi. Baholash faoliyatini huquqiy tartibga solish va baholash standartlariga rioya qilishni nazorat qiladi, shuningdek, baholovchilarning federal reestrini boshqaradi va baholash jamg‘armasi faoliyatini nazorat qiladi⁸. Bundan tashqari, AQSHda baholovchilar turli xil professional tashkilotlarga, masalan, Amerika baholovchilar jamiyati, Xalqaro baholovchilar jamiyati, Biznesni baholash instituti, Mashina va uskunalari baholovchilari assotsiatsiyasi, Xalqaro davlat baholovchilari assotsiatsiyasi⁹. Agar baholovchining malakasi haqida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, AQSHda ko‘chmas mulk baholovchilari uchun juda yuqori talablar mavjud va ular tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar boshqa mulk turlarini baholovchilarga nisbatan ishonchli hisoblanadi. Ko‘chmas mulk baholovchilar muayyan o‘quv kurslarini o‘tib, keyin maxsus sinovlar orqali ko‘chmas mulkni baholashni amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziya (sertifikat) olishlari talab etiladi. Professional imtihon muvaffaqiyatli topshirilsa ham, litsenziya olish uchun uchta talab mavjud: Biznesni Baholovchilar Instituti (Institute of Business Appraisers, IBA) professional tashkilotiga a‘zolik, oliy ma‘lumotli diplom mavjudligi, shuningdek, muayyan o‘quv kurslarini majburiy ravishda topshirish kabilar. Shaxsiy litsenziya hududiy xususiyatga ega bo‘lib, u faqat taqdim etilgan shtatda amal qiladi. AQShning istalgan nuqtasida mulkni baholash huquqiga ega bo‘lish uchun baholovchi federal litsenziyani olishi kerak. Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq bo‘lmagan sohada baholovchi bo‘lish uchun o‘z-o‘zini boshqaruvchi baholovchilar tashkilotlarining faqat bittasiga

⁷ Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно.

⁸ Ефимова Ж.А. Сравнительный анализ осуществления оценочной деятельности в России и за рубежом. // Бенефициар. — 2020. — № 41. — С. 6 - 9.

⁹ Краткий анализ практики организации и регулирования оценочной деятельности в ряде стран [Электронный ресурс] URL: <https://cutt.ly/4rnCo87> (дата обращения: 14.12.2021).

a'zo bo'lish talab etiladi. O'z navbatida, Amerika baholovchilarining majburiyatlari AQShning baholash faoliyati to'g'risidagi federal qonunlari, ayrim davlatlarning normativ-huquqiy hujjatlari, kasbiy baholash amaliyoti uchun yagona standartlar, baholovchilar uyushmalarining talablari va individual aktlar bilan tartibga solinadi¹⁰. Shunday qilib, AQShda baholash faoliyatining professional institutlarni tashkil etishning aniq tizimi, baholash faoliyatining muayyan qonunchilik bazasi va baholovchilarga nisbatan aniq talablar mavjud. Tahlillarimiz davomida biz baholash faoliyatini tartibga solishning Yevropa mamlakalari amaliyotini ham o'rgandik. Masalan, Italiyada ko'chmas mulkni baholash nazorati bo'yicha davlat yoki jamoat qoidalari mavjud emas. Baholash faoliyatini tartibga solishning asosiy organlari: Italiya Baholovchilari Milliy Kengashi (National Council of Italian Surveyors, CNGGL), Italiya ko'chmas mulkni baholash instituti - Italiya baholovchilari professional tashkiloti (Italian Institute for Real Estate Valuation), Baholash Ekspertlari Uyushmasi (Association of Expert Valuers, GEOVAL)¹¹. Italiyada baholash faoliyati Yevropa standartlari tashkiloti (TEGOVA)ga, Italiya ko'chmas mulkni baholash standartlari (Italian Property Valuation Standard), va Italiya bankirlari uyushmasi (Italian Banking Association, AIB)ning Mulkni Baholash Tamoyillari (Guidelines for the valuation of property guaranteeing credit exposures)ga asoslangan. Italiya baholash standartlari xalqaro baholash standartlariga o'xshash va qiymatni aniqlash, uni o'lchash usullari, baholash tartib-qoidalari, hisobotning asosiy nuqtalari hamda baholashning muayyan turlariga tushuntirishlar kabilarni o'z ichiga oladi. Italiyada baholash faoliyati standartlari tavsiyaviy xarakterda qabul qilinadi va faoliyat uchun muayyan litsenziyani talab qilmaydi¹². Yuqoridagilardan kelib chiqib, tahlil qilingan material asosida turli mamlakatlarda muayyan xususiyatlarga ega bo'lgan baholash faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning turli tizimlari mavjud degan xulosaga kelindi. O'zbekiston Respublikasi, AQSh va Italiyaning baholash faoliyatini huquqiy tartibga solish tizimlarining farqlari va o'xshashligi qiyosiy jadval shaklida taqdim etiladi (1-jadval).

1-jadval

¹⁰ Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно.

¹¹ Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно.

¹² Краткий анализ практики организации и регулирования оценочной деятельности в ряде стран [Электронный ресурс] URL: <https://cutt.ly/4rnCo87> (дата обращения: 14.12.2021).

O‘zbekiston Respublikasi, AQSh va Italiyada baholash faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish tizimining qiyosiy xususiyatlari¹³

Me'zonlari	O‘zbekiston Respublikasi	AQSH	Italiya
Baholash faoliyatini normativ-huquqiy tartibga solish tizimining qisqacha tavsifi	Hozirgi bosqichda O‘zbekiston Respublikasi da baholash faoliyatini tartibga solish tizimi 19.08.1999 yildagi O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi 811-I-sonli Qonuni va va ushbu qonunga muvofiq O‘zbekiston Respublikasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari	Turli xil professional institutlardan tashkil topgan ko‘p bosqichli tizim, o‘z navbatida, muayyan funktsiyalarni bajaradi. Baholash faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish normativ-huquqiy hujjatlar faqat ko‘chmas mulkni baholash sohasida litsenziyalash bilan tartibga solinadi	Davlat tomonidan ko‘chmas mulk baholash faoliyatini nazorat qilish bo‘yicha qarorlar mavjud emas. Baholash faoliyatini tartibga solish asosiy organlari: Italiya Baholovchilari Milliy Kengashi, Italiya Ko‘chmas Mulkn Baholash Instituti-Italiya baholovchilarining professional tashkiloti, Baholash Ekspertlari Uyushmasi
Baholovchilarning malakasiga qoyiladigan talablar va uni tasdiqlash tartibi	23.12.2020 yildagi 805-sonli “Baholovchilar va rieltorlarning malaka imtihonini o‘tkazish va ularga malaka sertifikatini berish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining	Muayyan miqdordagi soat, muayyan ish tajribasi va ko‘chmas mulk baholovchilaridan ta'lim olish. Bundan tashqari, baholovchi sertifikat olish uchun professional imtihonni topshirishi shart. Boshqa baholash faoliyati uchun ozini nazorat qiluvchi baholovchi tashkilotlarning a‘zosi bo‘lishi kerak.	Baholovchilarni mehnat faoliyati tasdiqlanadi ammo malakani tasdiqlash uchun rasmiy tartib-qoidalar talab qilinmaydi.

¹³ B.Aktamov “BAHOLASH FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING MILLIY VA XORIJ AMALIY OTLARI XUSUSIYATLARI” Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. -2022. - № 1(4).

	qarori		
Baholash faoliyatini litsenziyalash xususiyatlari	2021 yil 1 yanvaridan baholash faoliyatini olib boorish uchun litsenziya talab qilinmaydi. O 'zo'zi boshqaruvchi baholovchi tashkilotlariga majburiy a'zolik talab etiladi.	Hozirgi kunda, davlat faqat ko'chmas mulk sohasidagi baholovchilarni sertifikatlashni nazorat qiladi. Ushbu baholovchilarni sertifikatlash Baholash Jamg'armasi tomonidan belgilangan baholovchilarning malakasiga qo'yiladigan muayyan talablarga muvofiq alohida hududlar va shtatlar tomonidan amalga oshiriladi.	Baholash faoliyatini olib boorish uchun litsenziya talab qilinmaydi.
Amaldagi baholash standartlari	Yagona Baholash Milliy Standarti	AQSH baholash standartlari USPAP.	"TEGOVA" tashkilotining Yevropa standartlari, Italiya ko'chmas mulkni baholash standartlari(Italian Property Valuation Standard), Italiya Bankirlar Uyushmasi (Italian Banking Association) tomonidan ishlab chiqilgan Mulkn Baholash Tamoyillari(Guidelines for the valuation of property guaranteeing credit exposures)

Jadvalda baholash faoliyati uchun davlat organlari tomonidan nisbatan yumshoq nazorat Italiya uchun xos ekanligini xulosa qilish mumkin. Biroq, barcha mamlakatlarda o‘z-o‘zini tartibga solish instituti mavjud va AQShda ko‘chmas mulk sohasida baholovchilarning faoliyatini litsenziyalash qo‘shimcha ravishda amalga oshiriladi. Barcha mamlakatlarda baholashning xalqaro standartlariga tayangan holda baholash faoliyatini normativ-huquqiy tartibga solish tizimi yaratildi.

Amerikada hozirgi kunda mulkni baholash bilan tajribali, yuqori malakali, maxsus tayyorlangan mutaxassislar shug‘ullanishadi. Lekin o‘z vaqtida Amerikada baholovchilarning professional tayyorgarliklari juda past darajada bo‘lgan. Amerikada ko‘chmas mulkni baholovchilar qoidaga ko‘ra biznesni, intellektual mulkni baholash bilan shug‘ullanishmaydi

Ko‘chmas mulkni baholovchilarning o‘zini ham tor guruhlariga ajratish mumkin. Joylashgan joyiga qarab ixtisoslashgan (masalan, G‘arbiy Los-Anjeles yoki Kaliforniyadagi Santa-Barbara), baholanadigan obyektiga qarab ixtisoslashgan (masalan, faqat mehmonxonalarni, kichik omborlarni, parklarni yoki uylarni). Bundan tashqari, daromad olib keluvchi mulkni baholovchilar va daromad olib kelmaydigan mulkni baholovchilar ham mavjud

Federal qonunlarning qabul qilinishi shtat hukumati tomonidan baholash faoliyatini litsenziyalashni majburiy qilib qo‘ydi. Bu 29 ta qonunlardan oldin baholash faoliyati professional baholovchilar jamiyatlari tomonidan tartibga solinib, nazorat qilib turilgan. Bunday jamiyatlar Amerikada juda ko‘p, lekin ular orasida o‘zining yuqori professionallik darajasi bilan faqat uchtasi ajralib turgan, ya’ni:

1. «Ko‘chmas mulkni baholovchi Amerika instituti» – daromad keltiruvchi ko‘chmas mulkni baholovchilar.

2. «Ko‘chmas mulkni baholovchilar jamiyati» – daromad keltirmaydigan ko‘chmas mulkni baholovchilar.

3. «Amerika baholovchilar jamiyati» – mashina va uskunalarni baholovchilar

AQSHda ko‘chmas mulkni baholash – sherikchilik huquqiy shakliga ega bo‘lgan, unchalik ko‘p bo‘lmagan baholovchi kompaniyalarning faoliyat turidir. Bunday firmalar ko‘p hollarda bitta yoki ikkita sheriklar orasida tuziladi va ularda, odatda, 3–10 tagacha baholovchi faoliyat yuritadi. Ushbu bozorda bu firmalar bilan birgalikda boshqa yirik korxonalariga tegishli bo‘lgan baholash korxonalarini ham faoliyat yuritishadi. Masalan, «Cushman & wakefield» yoki «CB Commercial» katta bir brokerlik firmasining baholash bo‘limi hisoblanadi. Odatda, ular yirik loyihalarni baholashadi, agar zarur bo‘lsa chetdan investorlarni yoki Wallstreet dan «yirik kapital» jalb qilishadi.

Baholashda omad yoki omadsizlikka uchrashi baholovchining to'g'ri axborotlarni, ma'lumotlarni yig'ishiga bog'liq bo'ladi. Daromad keltiruvchi ko'chmas mulkni baholashda kerak bo'ladigan zaruriy axborotlarni Comps Inc. kompaniyasi orqali olish mumkin. Ushbu tijorat firmasi sanoat obyektlari, ofis binolari, mehmonxonalar, savdo obyektlari hamda maxsus obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Ma'lumotlar har ikki haftada buyurtmachining pochtaga jo'natilib turiladi. Baholovchi uchun aniq ma'lumotlarni olishning boshqa yo'li brokerlik va rieltorlik firmalari hisoblanadi. Ushbu firmalar daromad keltiruvchi ko'chmas mulk bozoriga ixtisoslashgan bo'lishadi, obyektlarning 30 oldi-sotdisi, shartnomani moliyalashtirish shartlari, arenda to'lovlari haqida barcha haqqoniy ma'lumotlarga ega hisoblanishadi.

Obyektlarni baholashning quyidagi yondashuvlari qo'llaniladi:

-Baholash obyektini takrorlash yoki almashtirish uchun zarur bo'lgan xarajatlarni hisoblash asosida xarajatli yondashuv. Bu baholash ob'ektining eskirishni hisobga oladi.

-Qiymat to'g'risidagi ma'lumot mavjud bo'lgan mulkni o'xshash xususiyatlar bilan taqqoslashga asoslangan qiyosiy yondashuv.

-Baholash obyektidan foydalanishdan kutilayotgan daromadni hisoblash asosida olingan daromad yondashuvi.

Daromad tondashuvini qo'llashda baholovchi quyidagi qoidalarni hisobga oladi:

1) Daromad yondashuvidan ko'chmas mulkni yaratish yoki daromad oqimlarini yaratishga qodir bo'lgan shaxslarni baholash uchun foydalaniladi;

2) daromad yondashuvi doirasida ko'chmas mulkning qiymatini to'g'ridan-to'g'ri kapitallashtirish usuli, pul oqimlarini diskontlash usuli

Xarajatli yondashuvda ko'chmas mulk ob'ektlarini - kapital qurilish ob'ektlari yoki kapital qurilish ob'ektlari, ularning qismlari, masalan, turar joy va noturar joy binolari bilan qurilgan yer maydonlarini baholash uchun iqtisodiy jihatdan samarali yondashuv asosida yuritiladi

Taqqoslash usulining bosqichlari:

-Tadqiqot o'tkazish ya'ni axborot sotishga oid bozor ma'lumotlarni tadqiq qilish;
-Taqqoslashga tegishli birliklarni aniqlash va har bir uchun qiyosiy tahlil ishlab chiqish;

-Taqqoslash elementlari bo'yicha predmet va solishtirma sotishlarni taqqoslash va mos ravishda moslashtirish;

-Taqqoslanadigan obyektning bozordagi harakatidan (yuqoriga yoki pastga) bitta qiymat ko'rsatkichiga olib keladigan bir nechta qiymat ko'rsatkichlarini yarashtirish.

Amerika Qo'shma Shtatlarida baholash amaliyoti davlat tomonidan tartibga solinadi. Baholash jamg'armasi (TAF) asosiy standartlar organi hisoblanadi; uning baholash standartlari Kengashi (ASB) promulgates va yangilanishlar Professional baholash amaliyoti yagona standartlari bilan kodlangan sifatida eng yaxshi dasturlar (USPAP), baholash malakasi uning Kengashi esa (AQB) baholash sertifikatlash va litsenziyalash uchun minimal standartlari.

Amerikada ko'chmas mulk baholovchilarining eng taniqli professional tashkilotlaridan biri baholash instituti (AI). Bu ko'chmas mulk baholovchilar Amerika instituti va ko'chmas mulk baholovchilar jamiyati birlashishi tashkil etildi. 1930-yilda boshqalar bilan birga tashkil etilgan, ikki tashkilot AI shakllantirish 1990-yilda birlashtirildi. Bu guruh mukofotlar to'rt professional baholovchilarga berilganlar: SRA, uy-joy baholovchilari,-RRS AI, uy-joy mulohaza baholovchilari uchun,, tijorat baholovchilari uchun MAI, va-GRS AI, tijorat mulohaza baholovchilari uchun. Institut ushbu belgilanishlarni ishlatish va namoyish qilish bo'yicha qat'iy qoidalarga amal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Марков С.Н. Теоретические аспекты оценочной деятельности в США: система профессиональных институтов и требования к оценщикам. // Алтайский вестник Финуниверситета. — 2020. — № 5. — С. 40-43.

2.Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно.

3.Ефимова Ж.А. Сравнительный анализ осуществления оценочной деятельности в России и за рубежом. // Бенефициар. — 2020. — № 41. — С. 6 - 9.

4.Краткий анализ практики организации и регулирования оценочной деятельности в ряде стран [Электронный ресурс] URL: <https://cutt.ly/4rnCo87> (дата обращения: 14.12.2021).

5.Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно.

6. Сравнительная характеристика системы государственного регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии. // Составлено автором самостоятельно

7. Краткий анализ практики организации и регулирования оценочной деятельности в ряде стран [Электронный ресурс] URL: <https://cutt.ly/4mCo87> (дата обращения: 14.12.2021).

8. В.Актамов “BAHOLASH FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING MILLIY VA XORIJ AMALIY OTLARI XUSUSIYATLARI” Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. - 2022. -№ 1(4).